

Lipsa de comunicare
intăreste doar
sistemele discreționare

Web RomaniaLibera.com

ACUM Ultima ora Forum Ecouri Publicitate Resurse Contact

Login / Register

Cum postam?

Cultura si civilizatie / Romani universali 1-11-2009

Vizite: 634 Aprecieri: 5 Cotatie: 5.00

Ecouri (3) Arhiva (1)

Trimite unui prieten

Rubricile noastre

Editorial
Ultima Ora
TELEGRAMA
Cultura si civilizatie [+]
Resurse [+]
Republica Moldova
Opinia dv.? [+]
Social
Societate Civila
Politic [+]
International
Sanatate
Poeme, Eseuri, Proza
Supliment weekend [+]
Blogland [+]
Europa
Revista Media
Coltul Editorului
Arta, colectii, ocazii
Mica publicitate
Arhiva Generala

RSS FEED
FEED Ecouri
Abonare gratuita

Anunțuri Google

2.7 centi/min cu Romania
Suna in Romania
Direct de pe Mobil.
Zero Taxe, Inscrite-te Online!
www.RoConnect.com

Suna Romania cu 2.9 €/min
Calitate optima, fara taxe ascunse. E usor sa suni acasa!
SunaRomania.com

Computers
400,000+ Computers at Great Prices. Shop, Compare and Save at Pronto.
Computer.Pronto.com

Find cheap De Aur now
Looking for De Aur on sale? Check 6.500 shops for great prices!
www.de-aur.best-price.com

Celestron Telescope Sale
4,800+ Binoculars & Telescopes. Celestron Telescope Sale on Sale!
www.NexTag.com/Binocular

Florentin Smarandache - un savant polivalent , de Prof. Mihaly Bencze

(Material propus pentru publicare la data de: 1-11-2009 de Stefan N. MAIER)

Prof. univ. dr. Florentin Smarandache este un polivalent – el este autorul, co-autorul, editorul și co-editorul a 139 de cărți și a peste 175 lucrări științifice.

Pe 10 decembrie 2009 el împlinește 55 ani. De fapt dumnealui este un om al renașterii pentru că a publicat în foarte multe domenii: matematică (teoria numerelor, statistică, geometrie non-Euclidiană), computere (inteligență artificială, fuziunea informației), fizică (fizica cuantică, fizica particulelor), economie (economie culturală, teoria poly-emporium), filosofie (neutrosocie – o generalizare a dialecticii, logica neutrosocică – o generalizare a logicii fuzzy intuiționiste), literatură (poezie, proză, roman, eseuri, nuvele, drame, teatru pentru copii, traduceri), artă (desene experimentale, colaje, pictură de avangardă).

Cărțile sale pot fi găsite în: Amazon.com, Amazon Kindle, Google Book Search, Library of Congress (Washington D. C.), și în multe biblioteci din lume.

În baza internațională de date științifice menținută de Universitatea Cornell, arXiv.org, domnia sa are circa 140 de lucrări științifice.

Dr. Smarandache este creatorul teoriei Dezert-Smarandache în Fuziunea Informației (matematică aplicată) împreună cu Dr. J. Dezert din Franța. Această teorie este cunoscută pe plan internațional și este folosită în robotică, medicină, armată, cibernetică. În fiecare an, începând din 2003, el a fost invitat ca să prezinte conferințe și lucrări științifice despre acest subiect la Conferințe Internaționale de Fuziune a Informației {Australia – 2003; Suedia – 2004; SUA – 2005, 2009; Italia – 2006; Canada – 2007; Germania – 2008; sau la Seminarele de Apărare Militară "Marcus Evans" (Spania – 2006; Belgia – 2007), sau la alte Universități (Indonezia – 2006)}.

Dr. Smarandache a fost invitat ca lector, fiind sponsorizat de NASA în 2004 și de NATO în 2005. Multe teze de doctorat au fost susținute la universități din Franța, Canada, Italia, și o teză de Masterat la Universitatea din Teheran, Iran.

Vezi situl DSMT conceput și menținut de dumnealui la <http://fs.gallup.unm.edu/DSMT.htm>.

În Structurile Algebrice Smarandache, precum monoid, semigrup, spațiu vectorial, algebră lineară, etc., studenți de la IIT (Institutul Indian de Tehnologie) din Chennai, Tamil Nadu, India, au susținut și continuă să susțină teze de doctorat sub conducerea Dr. W. B. Vasantha Kandasamy, care este una dintre colaboratorii săi în acest domeniu (vezi <http://fs.gallup.unm.edu/algebra.htm>).

Noțiunile Smarandache în Teoria Numerelor sunt cunoscute pe plan internațional: șirurile Smarandache, funcțiile Smarandache, constantele Smarandache (care sunt incluse în prestigioasa "CRC Encyclopedia of Mathematics" de E. Weinstein, publicată de CRC Press în Florida, SUA, 1998; vezi <http://mathworld.wolfram.com/>).

Noțiunile de funcții Smarandache sunt incluse și în "Handbook of Number Theory" de Jozsef Sandor, Springer-Verlag, 2006. Iar numere Smarandache-Wellin și numere prime Smarandache-Wellin sunt de asemenea tratate în cartea lui R. Crandall și C. Pomerance (foarte cunoscuți în teoria numerelor) intitulată "Prime Numbers. A Computational Perspective", ediția a doua, New York: Springer-Verlag, 2005.

În Teoria Numerelor a avut loc în 1997 o Conferință Internațională despre Noțiunile Smarandache în Teoria Numerelor, ținută de Universitatea din Craiova, România (unde dumnealui a absolvit ca șef de promoție în 1979), și organizată de Dr. C. Dumitrescu și Dr. V. Seleacu (vezi: <http://fs.gallup.unm.edu/ProgramConf1SmNot.pdf>). Această conferință este menționată în prestigiosul jurnal "Notices of the American Mathematical Society", Providence, NJ, USA, Vol. 48, No. 8, p. 903, 2001.

În China au fost organizate patru "International Conferences on Number Theory and Smarandache Problems" în 2005, 2006, 2007, și în 2008.

Dr. Zhang Wenpeng și studenții săi de la Universitatea de Nordvest din Xi'an, China, au editat un jurnal internațional numit "Scientia Magna" în care au fost publicate mai multe lucrări despre noțiunile Smarandache din teoria numerelor. Anunțuri despre acestea au fost incluse în jurnalul "Notices of the American Mathematical Society".

Vezi, de exemplu, desfășurarea conferinței internaționale din 2008 pe situl: <http://fs.gallup.unm.edu/ScientiaMagna4no1.pdf>. Alte lucrări ale Prof. univ. dr. Florentin Smarandache în teoria numerelor și combinatorică precum problemele deschise și conjuncturile sale formează subiectele unor lucrări de cercetare publicate de Universitatea Xi'an din China în jurnalul lor internațional "Scientia Magna" (vezi numărul de pe situl: <http://fs.gallup.unm.edu/ScientiaMagna4no3.pdf>) și de Academia de Științe Chineză din Beijing în "International Journal of Mathematical Combinatorics" (vezi numărul de pe situl: <http://fs.gallup.unm.edu/IJMC-3-2008.pdf>).

Logica/Multimea/Probabilitatea neutrosocică sunt generalizări ale logicii fuzzy (în special a logicii fuzzy intuiționiste), multimii fuzzy (în special a multimii fuzzy intuiționiste), și respectiv a probabilității imprecisă. Cu aceste noțiuni au fost susținute două teze de doctorat: una la Universitatea de Stat din Georgia, Atlanta, SUA, și una la Universitatea Queensland din Australia (vezi <http://fs.gallup.unm.edu/neutrosophy.htm>). Dr. Florentin Smarandache a fost invitat să vorbească despre logica și multimea neutrosocică la Universitatea din Berkley în decembrie 2003, în India (2004), Indonezia (2006), Egipt (2007).

Dr. Smarandache este editor asociat al jurnalului internațional "Progress in Physics", care este tipărit și editat de UNM-Gallup, cu contribuții și sponsorizări internaționale de la diferite institute de cercetare nucleară din toată lumea, precum și a prestigioasei reviste matematice Octogon Mathematical Magazine. Vezi de pildă ediția din situl: <http://fs.gallup.unm.edu//PP-03-2008.pdf>.

În fizică el a creat noțiunea de "nematerie" (unmatter), a descoperit câteva paradoxuri cuantice Sorites, a folosit logica neutrosofică (care este o logica multivalentă) ca să extindă spațiile fizice. Împreună cu V. Christianto a extins ecuațiile lor diferențiale de la forma de cuaternion la forma de bicuaternion, vezi "Smarandache-Christianto potential" (<http://fs.gallup.unm.edu//physics.htm>).

În economie a scris împreună cu V. Christianto despre economia culturală ca o alternativă pentru țările subdezvoltate, și a propus o teorie poly-emporium (<http://fs.gallup.unm.edu//economics.htm>).

În filosofie a făcut o sinteză a multiplelor idei și școli de gândiri filosofice contradictorii, extinzând dialectica lui Hegel la neutrosophie, care înseamnă analiza nu numai a opozitelor, ci și a neutralităților care interacționează cu ele (<http://fs.gallup.unm.edu//neutrosophy.htm>).

În domeniul umanistic, Dr. Smarandache, este considerat părintele "paradoxismului" în literatură, care este o mișcare de avangardă bazată pe utilizarea extensivă în creații a antitezelor, oximoronilor, contradicțiilor, paradoxurilor. El a publicat cinci Antologii Paradoxiste Internaționale la care au contribuit sute de autori din întreaga lume (<http://fs.gallup.unm.edu//a/Paradoxism.htm>).

El a scris drama anti-dictatorială "Patria de Animale" – o dramă fără cuvinte! Ea a fost jucată la Festivalul Internațional al Studenților de Teatru, la Casablanca (Maroc), 1-21 septembrie, 1995. A fost pusă în scenă de teatrul Thespis (regizor fiind Diogene V. Bihoi), și jucată de trei ori, primit premiul special al juriului. A fost pusă în scenă de asemenea în Karlsruhe (Germania) la 29 Septembrie 1995.

Piesa lui de teatru pentru copii "Păcală, Ursul și Balaurul" a fost pusă în scenă la Teatrul Național Dramatic "I. D. Sârbu" din Petroșani, România, în septembrie 1997 de regizorul Dumitru Velea; (<http://fs.gallup.unm.edu//a/theatre.htm>).

Dr. Smarandache a făcut și artă electronică (folosind programe pe calculatoare), artă experimentală [aut-artă (outer-art)] și a pledat pentru unificarea teoriilor în artă (<http://fs.gallup.unm.edu//a/oUTER-aRT.htm>).

Universitatea de Stat din Arizona, Bibliotecă Hayden, în Tempe, Arizona, SUA, găzduiește o colecție specială numită "The Florentin Smarandache Papers" care se întinde pe o lungime de peste 30 m.l., cu cărți, jurnale, manuscrise, documente, CD-uri, DVD-uri ale sale, sau despre lucrările sale.

O altă colecție specială "The Florentin Smarandache Papers" se află la Universitatea Texas din Austin la Arhivele Matematicii Americane (în cadrul Centrului de Istorie Americană).

Popularitatea D-lui Smarandache în jurul lumii a crescut foarte mult și datorită faptului că situl său profesional <http://fs.gallup.unm.edu//> are aproximativ un sfert de milion de vizitatori pe lună din peste 110 țări, conform statisticilor oficiale ale universității. Acesta este cel mai mare și cel mai vizitat site la UNM-Gallup.

În acest site se află Biblioteca sa Digitală de Artă și Literatură ("Digital Library of Arts & Letters", <http://fs.gallup.unm.edu//eBooksLiterature.htm>), care conține multe cărți de literatură, cărți de artă și albume, sau carti despre creațiile sale literare și artistice, este vizitată de peste 100 de vizitatori pe zi.

Iar Biblioteca sa Digitală de Științe ("Digital Library of Science", <http://fs.gallup.unm.edu//eBooks-otherformats.htm>), unde se gasesc publicate cărțile sale științifice și de asemenea cărți și jurnale ale altor autori despre creația sa științifică, înregistrează peste 1.000 de vizitatori pe zi.

↳ Articole de acelasi autor...

1: ● 2: ● 3: ● 4: ● 5: ● ▶ **Apreciere**

↳ Ecouri (3)

↳ inapoi

top ↑

Cele mai recente ecouri

↳ Anton Constantinescu

Intr-adevar, nu numai creativitatea dar si volumul enorm al activitatii profesorului Florin Smarandache (despre care marturisesc ca nu stiam nimic pana la citirea acestui articol) sunt impresionante.

Trebuie sa recunosc ca in domeniul matematicii, prezentele romanilor (ca si ale maghiarilor si rusilor)sunt bine cunoscute si foarte apreciate in SUA.

Mai ales acum exista o pleiada intreaga de matematicieni romani (barbati dar si femei) cu roluri de conducere la diverse universitati americane de prestigiu si cu un numar imens de lucrari publicate. Din pacate nu exista premiul Nobel pentru matematica, pentru ca lui Nobel nu-i placea aceasta disciplina si el sublinia "realizarile practice".

In trecutul apropiat topul matematicienilor din lume era dominat de ungerul-evreu Paul Erdos, cu numarul cel mai mare de publicatii din lume. Este interesant ca el este celebru nu numai ca om de stiinta ci si ca "obiect" al unor studii stiintifice, intrucat s-a facut o valva enorma in legatura cu "viata lui sexuala". El se considera total asexual, lucru ce a facut o mare senzatie la vremea respectiva si care a lansat acest tip de minoritate sexuala in atentia publicului larg. Lumea era fascinata de faptul ca Erdos a declarat ca "numai gandul la sex" il face sa-i vina rau si sa vomite imediat". Astfel incat el a devenit si o vedeta publica!

↳ bmarian

am o carte de prof. Smarandache, mar bucura s colaboreze cu un text, aici.

→ George Miculescu

D-l Profesor Florentin Smarandache a publicat atat de mult si in literatura (peste 60 de carti!), nu numai in stiinta (peste 65 de carti), si 10 albume de arta electronica, incat ar merita propus la un Premiu Nobel pentru Literatura. Este fondatorul paradoxismului in poezie si arta, a introdus noi specii literare, precum Distihul Paradoxist, Distihul Tautologic, Distihul Dualist. Sute de scriitori i-au urmat stilul paradoxist (vezi cele cinci antologii paradoxiste internationale pe care le-a editat). A scris un teatru experimental extraordinar (Formarea omului nou, O lume intoarsa pe dos, Patria de animale) ca parodie la adresa totalitarismului. A scris in trei limbi: romana, franceza si engleza. In ultimul timp face o serie de experimente literar-stiintifice in engleza, scriind: International Fonfoism, Treatise of Parapedagody, The Art of AntiWar, Af(l)orisms, Psynchology, etc. introducand noi stiluri literare (numite Social Science Fiction, Psychological Science Fiction, Pedagogical Science Fiction, etc.). Am descoperit cartile sale literare in site-ul: <http://fs.gallup.unm.edu/eBooksLiterature.htm> iar cele stiintifice in site-ul: <http://fs.gallup.unm.edu/eBooks-otherformats.htm> . Pe viitor, autoritatile romanesti ar trebui sa-si puna o buna speranta si sa propuna pe scriitorul Florentin Smarandache drept un candidat serios la Premiul Nobel.

→ Toate ecurile

→ Scrieti un ecou

top ↑

Copyright © NIMS Interactive, 2004 - 2007